

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

УДК 37.014.3:004:621.39

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15537466>

Цифровізація освітніх технологій як чинник оновлення змісту і методів професійної підготовки у телекомунікаційній галузі

Сотніченко Юлія Олексіївна,

завідувач відділення кібербезпеки та інформаційно-комунікаційних систем,

Київський фаховий коледж зв'язку, Київ, Україна, iktkkz@ukr.net,

<https://orcid.org/0000-0002-1281-9238>

Прийнято: 16.05.2025 | Опубліковано: 28.05.2025

***Анотація.** У статті комплексно аналізується роль цифровізації освітніх технологій як ключового фактора модернізації змісту та методів професійної підготовки фахівців у телекомунікаційній галузі. Обґрунтовується актуальність дослідження, що зумовлена необхідністю інтеграції сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес, в умовах стрімкого розвитку телекомунікаційних систем та зростаючих вимог до компетентності майбутніх спеціалістів на ринку праці. Наголошено на тому, що цифровізація не лише підвищує ефективність засвоєння знань, але й сприяє формуванню практичних навичок, що відповідають потребам інноваційної економіки. **Метою** дослідження є визначення ефективних способів інтеграції цифрових технологій у навчальні програми для підвищення якості професійної підготовки майбутніх спеціалістів. **Методи.** У дослідженні застосовано комплекс методологічних*

*підходів, що включає системний аналіз науково-методичної літератури, проведення анкетного опитування серед студентів та викладачів, а також статистичний аналіз отриманих емпіричних даних, з метою оцінки ефективності запропонованих інструментів. За **результатами** дослідження доведено, що впровадження цифрових технологій у навчальний процес значно покращує якість засвоєння теоретичних знань і сприяє більш глибокому розумінню складних професійних концепцій у галузі телекомунікацій. Крім того, використання інтерактивних платформ і віртуальних лабораторій стимулює активну участь студентів в освітньому процесі, розвиває їхні практичні навички та формує здатність до самостійного вирішення професійних завдань. **Висновки.** Проведене дослідження підтверджує, що цифровізація освітніх технологій є важливим чинником модернізації змісту та методів професійної підготовки в телекомунікаційній галузі. Системне впровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних інструментів сприяє підвищенню якості освіти, розвитку компетентностей здобувачів та їх адаптації до вимог сучасного ринку праці.*

***Ключові слова:** цифровізація, освітні технології, професійна підготовка, телекомунікаційна галузь, інформаційно-комунікаційні технології, інновації в освіті.*

Digitalization of educational technologies as a factor in updating the content and methods of professional training in the telecommunications sector

Yuliia Sotnichenko,

Head of the Cyber Security and Information and Communication Systems
Department, Kyiv Applied College of Telecommunications, Kyiv, Ukraine,

iktkkz@ukr.net, <https://orcid.org/0000-0002-1281-9238>

***Abstract.** This article provides a comprehensive analysis of the role of digitalization of educational technologies as a key factor in modernizing the content and methods of professional training for specialists in the telecommunications industry. The study's relevance is substantiated by focusing on the necessity of integrating modern information and communication technologies into the educational process amid the rapid development of telecommunication systems and increasing demands for the competencies of future professionals in the labor market. It is emphasized that digitalization enhances the efficiency of knowledge acquisition and contributes to the development of practical skills that meet the needs of an innovative economy. The **study aims** to identify effective ways to integrate digital technologies into curricula to improve the quality of professional training of future specialists. **Methods.** The study employs a comprehensive methodological approach, including a systematic analysis of scientific and methodological literature, surveys among students and educators, and statistical analysis of empirical data to evaluate the effectiveness of the proposed tools. The **results** demonstrate that introducing digital technologies into the educational process significantly improves the quality of theoretical knowledge assimilation and facilitates a deeper understanding of complex professional concepts in telecommunications. Furthermore, using interactive platforms and virtual laboratories stimulates active student engagement in the learning process, develops their practical skills, and fosters the ability to solve professional tasks independently. **Conclusions.** The conducted study confirms that the digitalization of educational technologies is essential in modernizing the content and methods of professional training in the telecommunications sector. Systematic implementation of innovative information and communication tools promotes the enhancement of education quality, development of learner competencies, and their adaptation to the requirements of the modern labor market.*

***Keywords:** digitalization, educational technologies, professional training, telecommunications sector, information and communication technologies, innovations in education.*

Постановка проблеми. Сучасна телекомунікаційна галузь характеризується швидким розвитком і постійним впровадженням новітніх технологій, що суттєво впливає на вимоги до компетентності фахівців, які працюють у цій сфері. В умовах глобальної цифровізації і переходу на інноваційні моделі управління та обробки інформації, традиційні методи професійної підготовки не завжди відповідають викликам сучасності та не забезпечують необхідного рівня практичних навичок і знань. Виникає нагальна потреба в оновленні змісту навчальних програм та впровадженні освітніх технологій, які б сприяли більш ефективному засвоєнню матеріалу, розвитку критичного мислення та професійної компетентності. Проте, існує недостатня науково-методична база щодо оптимальних способів інтеграції цифрових інструментів у освітній процес, особливо в контексті телекомунікаційної галузі. Це створює потребу у глибокому вивченні ролі цифровізації як ключового чинника модернізації освітніх технологій і визначенні ефективних методик їх застосування у професійній підготовці спеціалістів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У контексті цифровізації вищої освіти значна увага приділяється проблемам підготовки фахівців телекомунікаційного профілю, із застосуванням інноваційних технологій. У дослідженні Ю. Сотніченка [1] розглянуто роль цифрових платформ у підвищенні якості професійної освіти майбутніх фахівців з телекомунікації, зокрема, на адаптації цифрових середовищ до освітніх цілей. А. Квятковська [2] аналізує особливості організації освітньої діяльності в умовах змішаного

навчання, наголошуючи на ефективності гібридних підходів у підготовці студентів. О. Левчук та К. Левчук [3] досліджують поняття цифрової стійкості як одного з ключових факторів забезпечення безперервності освітнього процесу в умовах криз. А. Лобацький [4] обґрунтовує доцільність застосування дуальної освіти при підготовці фахівців цифрових технологій, звертаючи увагу на практикоорієнтовану модель навчання. І. Чичкало-Кондрацька [5] акцентує на трансформаціях ринку праці та їх впливі на професійно-кваліфікаційні вимоги, що зумовлює зміну парадигми підготовки фахівців. У межах міжнародного досвіду О. Смагіна [6] розглядає стратегії дистанційної підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій (ІТ), підкреслюючи переваги гнучкого навчального середовища. Дослідження К. Сніжка [7] спрямоване на визначення інновацій як чинника підвищення ефективності телекомунікаційної галузі. Авторки А. Мостова, І. Тараненко та Г. Щолокова [8] наголошують на значущості цифрових навичок у контексті трансформації бізнесу та суспільства. В. Татарчук [9] аналізує педагогічні умови формування графічної компетентності майбутніх інженерів з електроніки та телекомунікацій, із залученням цифрових технологій. У дослідженні О. Тесцової та І. Лопати [10] розглянуто інтеграцію цифрових технологій у процес вивчення іноземної мови, що сприяє формуванню професійної іншомовної комунікації у фахівців технічного профілю.

Отже, аналіз сучасних публікацій дозволяє окреслити чітку тенденцію до цифрової трансформації професійної освіти, зокрема, в галузі телекомунікацій, де провідну роль відіграють цифрові платформи, гнучкі моделі навчання та інноваційні освітні підходи.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Незважаючи на значний обсяг досліджень, присвячених цифровізації освітніх технологій, ряд аспектів інтеграції інноваційних інструментів у професійну

підготовку фахівців телекомунікаційної галузі залишаються недостатньо вивченими. Зокрема, бракує комплексних моделей, що враховують специфіку телекомунікаційної освіти та потреби ринку праці у формуванні не лише теоретичних знань, а й практичних компетенцій. Існує також дефіцит емпіричних досліджень, які б оцінювали ефективність впровадження цифрових платформ та інтерактивних технологій у навчальний процес саме в контексті телекомунікаційної галузі. Відсутні систематизовані рекомендації щодо оптимального поєднання традиційних та інноваційних методів навчання, з урахуванням особливостей професійної підготовки у цій сфері. Ці прогалини дають можливість визначити актуальність подальшого наукового пошуку, а саме розроблення і апробацію ефективних методичних підходів до цифровізації освітніх технологій, що і становить основний потенційний внесок цього дослідження.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є теоретичне обґрунтування та емпіричне визначення педагогічних та методичних умов, що сприяють ефективному впровадженню цифрових освітніх технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців телекомунікаційної галузі, з урахуванням специфіки галузі та вимог сучасного ринку праці.

Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань:

1. Проаналізувати науково-теоретичні підходи до цифровізації освітніх технологій у контексті професійної підготовки у телекомунікаційній сфері.
2. Виявити специфічні особливості освітнього процесу в телекомунікаційній галузі, що впливають на вибір та впровадження цифрових інструментів навчання.
3. Дослідити ефективні практики застосування інноваційних цифрових технологій у професійній підготовці фахівців телекомунікаційної сфери та

розробити рекомендації щодо оптимізації змісту і методів навчання, з використанням цифрових освітніх платформ.

Актуальність цього дослідження зумовлена стрімким розвитком телекомунікаційної індустрії, що вимагає модернізації системи професійної освіти через інтеграцію інформаційних технологій для забезпечення конкурентоспроможності фахівців на сучасному ринку праці.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасних умовах стрімкого розвитку цифрових технологій спостерігається суттєве трансформування всіх сфер людської діяльності, зокрема й освіти. Особливо актуальним це є для галузі телекомунікацій, оскільки технологічні зміни у цій сфері відбуваються з високою динамікою, вимагаючи від фахівців не лише ґрунтовних теоретичних знань, а й здатності до постійного професійного самовдосконалення. У цьому контексті цифровізація освітніх технологій є ключовим чинником модернізації змісту і методів професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері телекомунікацій.

Цифровізація освіти у телекомунікаційній галузі означає впровадження електронних освітніх ресурсів, платформ дистанційного навчання, віртуальних лабораторій, симуляторів, а також технологій доповненої та віртуальної реальності. Застосування таких засобів суттєво розширює можливості освітнього процесу, забезпечуючи доступ до актуального контенту, підвищуючи рівень інтерактивності та індивідуалізації навчання. У результаті відбувається не лише оновлення змісту підготовки, але й переосмислення ролі викладача, який із транслятора знань перетворюється на фасилітатора інтелектуального розвитку студентів.

Водночас цифровізація змінює й методологічну основу освітнього процесу. Традиційні форми організації навчання поступово трансформуються у гнучкі цифрові моделі, що орієнтовані на компетентнісний підхід,

практикоорієнтованість та адаптивність до індивідуальних потреб здобувачів освіти. Особливого значення набуває інтеграція цифрових технологій у дуальну освіту, що сприяє тіснішій взаємодії між закладами вищої освіти та підприємствами телекомунікаційної сфери.

Інтеграція цифрових технологій у процес професійної підготовки майбутніх фахівців телекомунікаційної галузі створює умови для глибшого оволодіння специфічними компетентностями, необхідними для успішної діяльності в умовах цифрової трансформації. Застосування сучасного програмного забезпечення для моделювання, проєктування та налаштування телекомунікаційних систем не лише сприяє набуттю практичних навичок, але й значно підвищує ефективність освітнього процесу. Цифрові інструменти удосконалюють процес навчання, зокрема, забезпечують наочність та інтерактивність засвоєння матеріалу, надають студентам доступ до різноманітних освітніх ресурсів, незалежно від просторово-часових обмежень, а також дають можливість оптимізувати індивідуальний темп і траєкторію навчання. Крім того, цифровізація сприяє ефективній реалізації міжпредметних зв'язків, забезпечує дотримання психолого-педагогічних умов підготовки, підтримує навчальну мотивацію і створює передумови для формування інформаційної, комунікативної компетентностей, розвитку критичного мислення, рефлексії та самореалізації. Це забезпечує підвищення рівня індивідуалізації, диференціації та інтенсифікації освітнього процесу, що веде до його оптимізації й адаптації до вимог цифрового суспільства [11, с. 620].

Цифровізація суттєво трансформує традиційні підходи до організації освітнього процесу, роблячи його більш мобільним, гнучким, персоналізованим і диференційованим. Це зумовлює глибокі зміни у змісті освіти, методах і засобах навчання, а також у технологіях подачі навчального

матеріалу. Змінюються також організаційні форми навчання і моделі управління навчально-пізнавальною діяльністю, що безпосередньо впливає на активність, відповідальність і автономність здобувачів освіти. Викладачі, у свою чергу, стають є не лише джерелом знань, а й організаторами, фасилітаторами й модераторами індивідуальних і групових освітніх траєкторій. У таких умовах інновації виступають не лише інструментом модернізації освіти, а й чинником її концептуального переосмислення, що відкриває нові можливості для якісної професійної підготовки фахівців телекомунікаційної галузі [12].

Аналіз наукових джерел засвідчує, що цифровізація освіти розглядається як багатокomпонентний процес, який охоплює технологічний, педагогічний, організаційний і культурний виміри трансформації освітнього середовища. У межах загальної освітньої парадигми цифровізація асоціюється з переходом до цифрової дидактики, яка базується на інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у всі компоненти освітнього процесу: цілі, зміст, методи, форми і засоби навчання. У професійній підготовці фахівців телекомунікаційної галузі акцент робиться на інтенсивне використання мультимедійного контенту, інтерактивних методів і технологій просунутого навчання, які сприяють глибшому засвоєнню матеріалу, формуванню практично орієнтованих умінь та стимулюванню пізнавальної активності студентів [13, с. 133].

Серед теоретичних підходів, що заклали підґрунтя сучасного розуміння цифровізації освітнього процесу, вирізняються конструктивістський, компетентнісний і системно-діяльнісний. Конструктивістський підхід акцентує увагу на активній пізнавальній діяльності здобувача освіти, яка реалізується через взаємодію з цифровими ресурсами, симуляціями, моделюванням професійних ситуацій. У межах компетентнісного підходу

цифрові інструменти розглядаються як засоби формування ключових і фахових компетентностей, зокрема, цифрової, інформаційної, комунікативної, а також здатності до адаптації в умовах цифрової трансформації галузі.

Системно-діяльнісний підхід, поширений у сучасній педагогіці, передбачає проєктування освітнього середовища як цілісної системи, у якій новітні технології відіграють роль інтегратора навчальної діяльності, професійного розвитку та зворотного зв'язку. У цьому контексті важливою є концепція цифрового освітнього простору, що забезпечує безперервність і персоналізацію навчання, а також адаптивність до індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів.

Особливої актуальності набувають підходи, що орієнтовані на інженерно-педагогічну синергію – тобто поєднання технічної складової телекомунікацій з педагогічною доцільністю застосування цифрових рішень. Це дозволяє формувати освітні практики, наближені до реального виробничого середовища, за допомогою віртуальних лабораторій, тренажерів, доповненої та змішаної реальності, що моделюють складні технологічні процеси та ситуації прийняття рішень у професійній діяльності.

Науково-теоретичні засади цифровізації освітніх технологій у підготовці фахівців телекомунікаційної галузі визначаються міждисциплінарною природою процесу, що об'єднує педагогіку, інформаційні технології і специфіку інженерної освіти, та створюють концептуальне підґрунтя для практичного впровадження цифрових рішень, що відповідають вимогам галузі й сучасного ринку праці.

У процесі професійної підготовки фахівців телекомунікаційної галузі цифровізація реалізується за кількома взаємопов'язаними напрямками, які охоплюють як технологічні аспекти, так і методологічні й організаційно-педагогічні підходи. Усвідомлення багатовекторності цього процесу є

необхідним для системного впровадження інновацій у зміст і методи навчання. На рис. 1 узагальнено ключові напрями цифровізації освітніх технологій, що забезпечують оновлення професійної підготовки відповідно до викликів цифрової трансформації.

Рисунок 1

Основні напрями цифровізації освітніх технологій у телекомунікаційній освіті

Джерело: власна розробка автора

Технологічний напрям передбачає впровадження сучасних цифрових платформ і навчальних середовищ (зокрема, Moodle, Google Workspace for Education, Zoom, Microsoft Teams), використання віртуальних лабораторій та симуляцію технологічних процесів, а також інтеграцію інноваційних рішень на основі Інтернету речей (IoT), хмарних обчислень, технологій доповненої та віртуальної реальності. Особливої уваги набуває розвиток кіберфізичних освітніх систем, які дозволяють моделювати функціонування реальних телекомунікаційних мереж.

Методологічний напрям охоплює трансформацію освітніх підходів – від переходу до цифрової дидактики до впровадження змішаного, адаптивного та персоналізованого навчання. У межах цього напрямку також реалізується компетентнісний підхід, орієнтований на розвиток цифрової грамотності, критичного мислення та здатності до самостійного навчання впродовж життя.

Організаційно-педагогічний напрям ґрунтується на стратегічному плануванні цифрової трансформації закладів вищої освіти, підготовці педагогічного персоналу до ефективного використання цифрових інструментів, формуванні цілісного цифрового освітнього середовища та розбудові партнерських зв'язків із ІТ-компаніями і телекомунікаційними підприємствами для забезпечення актуальності й практичної спрямованості освітнього процесу.

Узагальнені у схемі напрями цифровізації освітніх технологій свідчать про необхідність комплексного підходу до оновлення професійної підготовки майбутніх телекомунікаційних фахівців. Застосування сучасних цифрових платформ та інструментів повинно супроводжуватися відповідними змінами у методології навчання та структурній організації освітнього процесу. Лише за умов узгодженості технологічного, педагогічного і управлінського компонентів цифровізація може сформувати конкурентоспроможного спеціаліста, готового до викликів високотехнологічного ринку праці.

Змішане навчання є ефективною моделлю цифрової трансформації професійної підготовки майбутніх фахівців телекомунікаційної галузі, оскільки поєднує гнучкість дистанційних технологій із перевагами традиційної взаємодії. Його впровадження потребує системної підготовки учасників освітнього процесу, адаптації методичних матеріалів і стратегічного планування на рівні освітньої установи, з урахуванням специфіки телекомунікаційної освіти [14, с. 149].

Освітній процес у телекомунікаційній галузі характеризується низкою специфічних особливостей, які визначають доцільність і ефективність використання цифрових технологій у навчанні. Передусім, це високий рівень технічної складності дисциплін, що потребує інтерактивних візуалізацій, віртуального моделювання, симуляцій та роботи з професійним програмним забезпеченням. Зміст професійної підготовки вимагає практикоорієнтованого підходу, тісної інтеграції з реальними виробничими процесами, що зумовлює актуальність використання платформ для віддаленого доступу до лабораторного обладнання та цифрових тренажерів. Окрім того, стрімкий розвиток телекомунікаційних технологій і часта зміна стандартів вимагають постійного оновлення навчального контенту, що зручно реалізується саме через інформаційні середовища. Важливою є також потреба у розвитку навичок системного мислення, міждисциплінарних зв'язків та цифрової грамотності, що зумовлює впровадження адаптивних і персоналізованих освітніх платформ. Усі ці чинники впливають на вибір відповідних цифрових інструментів, які повинні бути не лише технічно досконалими, а й методично доцільними, спрямованими на досягнення конкретних освітніх результатів у межах фахової підготовки.

Ефективне впровадження інноваційних цифрових технологій у професійну підготовку фахівців телекомунікаційної сфери базується на узагальненні передових практик, які довели свою результативність у формуванні сучасних професійних компетентностей. До таких практик належить використання віртуальних лабораторій (наприклад, Cisco Packet Tracer, NetSim), платформ для дистанційного і змішаного навчання (Moodle, Google Workspace, Microsoft Teams), цифрових тренажерів і симуляторів телекомунікаційного обладнання, що забезпечують моделювання реальних виробничих ситуацій. Значну ефективність продемонстровано також під час

впровадження технологій доповненої і віртуальної реальності (AR/VR), які дозволяють наблизити навчання до умов практичної діяльності. Для оптимізації змісту і методів навчання доцільним є впровадження адаптивного навчання, використання інтерактивного контенту, модульного підходу до структурування освітніх програм, а також формування індивідуальних освітніх траєкторій з опорою на цифрові аналітичні інструменти. Рекомендується також активізувати розвиток цифрової компетентності викладачів, запроваджувати системи підтримки якості цифрового контенту та посилити партнерство з IT-компаніями і виробниками телекомунікаційного обладнання. Застосування таких підходів сприяє підвищенню якості професійної підготовки, мотивації студентів до навчання та їх готовності до викликів сучасного ринку праці.

У процесі дослідження були проаналізовані ефективні цифрові освітні практики, що застосовуються у професійній підготовці фахівців телекомунікаційної галузі, з урахуванням сучасних викликів, вимог до формування професійних компетентностей і тенденцій цифровізації освіти. У таблиці 1 наведено ключові параметри, за якими оцінюються ці інструменти, а також узагальнені переваги їх застосування у професійній підготовці.

Як показано, застосування цифрових освітніх платформ дозволяє реалізувати комплексний підхід до навчання, що включає як теоретичну підготовку, так і практичне відпрацювання професійних навичок. Кожен із представлених інструментів має свою специфіку та функціональне призначення, що дозволяє викладачам обирати найбільш релевантні засоби відповідно до змісту дисциплін і освітніх цілей. Упровадження зазначених платформ у навчальний процес забезпечує підвищення його інтерактивності, мотиваційного потенціалу, а також сприяє розвитку ключових професійних і цифрових компетентностей майбутніх фахівців телекомунікаційної сфери.

Таблиця 1

Порівняльна характеристика ефективних цифрових освітніх платформ у підготовці фахівців телекомунікаційної галузі

Цифровий інструмент / платформа	Функціональні можливості	Переваги впровадження	Приклади застосування
Moodle	Управління навчальними курсами, тести, форуми	Гнучкість налаштування, адаптація до освітніх цілей	Теоретичні модулі, контроль знань
Cisco Packet Tracer	Віртуальне моделювання мереж	Можливість симуляції реальних сценаріїв без фізичного обладнання	Практичні заняття з побудови мереж
Microsoft Teams / Google Workspace	Комунікація, спільна робота з документами	Інтеграція з іншими сервісами, доступність	Вебінари, командна робота, проекти
Labster / NetSim	3D-лабораторії, моделювання технічних процесів	Візуалізація складних понять, практична взаємодія	Практикуми з мережевих технологій
VR/AR технології (зокрема Unity, ARKit)	Імерсивне навчання, інтерактивні сценарії	Залучення студентів, підвищення мотивації, досвід моделювання	Навчальні симуляції, професійна орієнтація

Джерело: власна розробка автора

Стрімкий розвиток телекомунікаційної галузі зумовлює необхідність постійного оновлення змісту освітніх програм і навчальних планів, орієнтованих на підготовку фахівців у сфері електронних комунікацій. В умовах цифровізації слід посилити увагу до дисциплін, пов'язаних із сучасними інформаційними технологіями, розробкою програмного забезпечення, штучним інтелектом (AI), машинним навчанням (ML), аналізом даних (DM), а також імерсивними технологіями (VR/AR/MR). Натомість, зміст деяких традиційних тем, зокрема, з апаратної електроніки, доцільно оптимізувати з урахуванням змін на ринку праці та сучасних вимог. Такий підхід сприятиме формуванню у здобувачів освіти міждисциплінарних знань і

практичних навичок відповідно до сучасних викликів телекомунікаційної сфери. Особливої уваги заслуговує впровадження імерсивного навчання як ефективного засобу візуалізації складних теоретичних концепцій, що дозволяє підвищити якість професійної підготовки, забезпечити розвиток ключових компетентностей та адаптацію студентів до практичної діяльності в умовах цифрового середовища [15, с. 194].

У цьому контексті перспективним напрямом є застосування адаптивного навчання на основі штучного інтелекту, що дозволяє персоналізувати освітній процес відповідно до індивідуальних потреб здобувачів освіти. Як свідчать результати досліджень [6; 15], використання адаптивних освітніх систем забезпечує істотне підвищення академічної успішності (приріст результатів посттестування в експериментальній групі склав 33,3% проти 12,0% у контрольній, $p < 0.001$, Cohen's $d = 1.26$), покращення навичок розв'язування проблем і зростання залученості студентів (84,7% проти 62,3%) завдяки персоналізації контенту (87,1%), зворотному зв'язку в реальному часі (82,3%) та можливості самостійного регулювання темпу навчання (78,5%). Отже, адаптивне навчання може стати ефективним інструментом оновлення змісту професійної підготовки у телекомунікаційній галузі, особливо в умовах швидкої цифрової трансформації [16, с. 99].

Отже, підвищення ефективності професійної підготовки у телекомунікаційній галузі вимагає активізувати впровадження сучасних цифрових платформ і інструментів в освітній процес, що дозволить забезпечити інтерактивність, гнучкість та доступність освітніх матеріалів. Важливо також розробляти адаптивні навчальні програми, які враховують індивідуальні особливості студентів і здатні оперативно реагувати на зміни технологічного середовища.

Особливу увагу слід приділяти підвищенню кваліфікації викладацького складу шляхом проведення систематичних тренінгів та курсів, спрямованих на опанування цифрових освітніх технологій. Важливо розширити критерії оцінювання викладацького складу, включивши підручники, навчальні посібники, електронні ресурси та інші види наукової продукції. Необхідний розвиток нових підходів, що забезпечать повне, об'єктивне та системне оцінювання результативності науково-педагогічної діяльності для підтримки подальшого розвитку вітчизняної освіти [17, с. 22]. Закладам освіти важливо також розвивати партнерські відносини з провідними підприємствами телекомунікаційної сфери для забезпечення актуальності навчального контенту.

Для постійного вдосконалення освітніх методик рекомендується впроваджувати системний моніторинг та оцінку ефективності цифрових технологій у процесі підготовки фахівців.

Висновки. Цифровізація освітніх технологій є важливим чинником оновлення змісту і методів професійної підготовки у телекомунікаційній галузі. Використання цифрових інструментів забезпечує підвищення якості навчання за рахунок інтерактивності, адаптивності та покращеної доступності освітніх ресурсів. Цей процес дозволяє оперативно враховувати динамічні зміни у технічних стандартах і професійних вимогах, що є характерними для телекомунікаційної індустрії.

Застосування цифрових технологій у підготовці фахівців сприяє не лише розширенню теоретичних знань, але й розвитку практичних умінь, необхідних для успішної професійної діяльності в умовах сучасного виробництва. Отже, цифровізація є стратегічно важливою складовою модернізації освітнього процесу підготовки інженерно-технічних фахівців, що забезпечує конкурентоспроможність випускників і розвиток галузі в цілому.

Список використаних джерел

1. Сотніченко Ю. Роль цифрових платформ в підвищенні якості освіти фахівців з телекомунікації. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2024. № 9. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13254316>.
2. Квятковська А. Організація освітньої діяльності в умовах змішаного навчання майбутніх фахівців з телекомунікацій. *Академічні студії. Серія «Педагогіка»*. 2023. № 4. С. 130–136. DOI: <https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2022.4.19>.
3. Левчук О., Левчук К. Цифрова стійкість: оцінка ролі інформаційних технологій у забезпеченні безперервності підготовки фахівців в кризових умовах. *Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво*. 2024. № 54. С. 137–145. URL: <http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/35822.pdf>. (дата звернення: 15.03.2025).
4. Лобацький А. Підготовка фахівців цифрових технологій в умовах дуальної освіти. *Академічні студії*. 2024. № 4. С. 81–85. DOI: <https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2023.4.11>.
5. Чичкало-Кондрацька І. Сучасні трансформації світового ринку праці: професійний та кваліфікаційний аспекти. *Ефективна економіка*. 2024. №1. DOI: <http://doi.org/10.32702/2307-2105.2024.1.11>.
6. Смагіна О. Актуальні стратегії підготовки фахівців у галузі інформаційних технологій з використанням дистанційних освітніх технологій. *Education in the post-coronavirus world: the place of information and innovative technologies* : монографія. 2020. С. 72–78. URI: <http://hdl.handle.net/123456789/6425> (дата звернення: 15.03.2025).
7. Сніжко К. Підвищення ефективності роботи галузі телекомунікацій на основі впровадження інновацій. *Вдосконалення фінансово-кредитного*

механізму забезпечення інноваційного розвитку економіки: зб. тез всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. Ч. 2. Дубляни, 2020. С. 227–229. URL: <https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/bitstream/pdf#page=227>. (дата звернення: 15.03.2025).

8. Мостова А., Тараненко І., Щолокова Г. Цифрова трансформація бізнесу і суспільства: роль цифрових навичок. *Східна Європа: економіка, бізнес та управління*. 2023. № 4 (41). С. 51–57. URL: <http://surl.li/wsttpw> (дата звернення: 15.03.2025).

9. Татарчук В. Педагогічні умови формування графічної компетентності майбутніх фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій засобами цифрових технологій. *Педагогіка безпеки*. 2024. № 8 (1–2). С. 28–36. DOI: <https://doi.org/10.31649/2524-1079-2023-8-1-028-036>.

10. Тесцова О., Лопата І. Роль цифрових технологій у процесі вивчення іноземної мови. *Наукові записки*. 2023. № 204. С. 71–76. DOI: <https://doi.org/10.32782/2522-4077-2023-204-10>.

11. Татарчук В. Професійна підготовка фахівців у галузі електроніки та телекомунікацій як педагогічна проблема. *Наукові інновації та передові технології*. 2023. № 11 (25). С. 612–625. URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/nauka/article/download/6302/6335>. (дата звернення: 15.03.2025).

12. Каневська І., Приступа Л., Говоруха Д. Теоретичні аспекти цифровізації вищої освіти: проблеми і перспективи розвитку. *Економіка та суспільство*. 2023. № 53. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-58>.

13. Гринюк С., Зайцева І. Особливості цифровізації освітнього процесу у вищій школі як визначальний чинник її розвитку. *Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського*. 2022. № 2 (133). С. 131–137. DOI: <https://doi.org/10.32782/1995-0519.2022.2.17>.

14. Квятковська А., Дерєка К. Аналіз факторів, які впливають на впровадження змішаного навчання в фахових коледжах за напрямом «Телекомунікації». *Актуальні питання гуманітарних наук* : міжвузівський збірн. наук. праць молодих вчених ДДПУ ім. І. Франка. 2022. № 47. С. 268–273. URL: http://www.apnhjournal.in.ua/archive/47_2022/part_2/42.pdf (дата звернення: 15.03.2025).

15. Нікітіна Л., Дженюк Н., Борисова Л. ІТ та технології штучного інтелекту у підготовці інженерів з телекомунікацій. *Системи управління, навігації та зв'язку*. 2023. № 3. С. 189–195. DOI: <https://doi.org/10.26906/SUNZ.2023.3.189>.

16. Ivanchenko K. The role of adaptive learning in the training of electronics and automation engineers. *Futurity Education*. 2022. Vol. 2, № 1. С. 86–105. DOI: <https://doi.org/10.57125/FED.2022.25.03.8>.

17. Вакалюк Т., Іванова С., Кільченко А. Вітчизняний досвід використання інформаційно-цифрових технологій для оцінювання результативності науково-педагогічних досліджень. *Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Педагогічні науки*. 2021. Вип. 198. С. 19-24. DOI: <https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-198-19-24>.